

УДК 347.97

Джигя Діана Віталіївна –

студентка 3-го курсу

Факультету адвокатури

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Diana V. Dzhyha –

2nd year student

Barristers' Faculty,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Домашнє насильство (ст. 126¹ КК України): проблеми кваліфікації

У статті досліджено особливості об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 126¹ КК України (домашнє насильство). Проаналізовано національну судову практику на предмет кваліфікації діянь особи за вказаною статтею. Визначено правила кваліфікації діянь, що підпадають під її ознаки.

Ключові слова: домашнє насильство, систематичність, фізичне, психологічне, економічне насильство, кваліфікація злочинів.

В статье исследованы особенности объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 126¹ УК Украины (домашнее насилие). Проанализирована национальная судебная практика на предмет квалификации деяний лица по указанной статье. Определены правила квалификации деяний, подпадающих под ее признаки.

Ключевые слова: домашнее насилие, систематичность, физическое, психологическое, экономическое насилие, квалификация преступлений.

D.V. Dzhyha Domestic Violence (Art. 126¹ of the Criminal Code of Ukraine): Problems of Qualification

The article deals with the rules of qualification of actions related to domestic violence. Human rights to liberty and security, safe life conditions, respect for dignity guaranteed by Ukrainian Constitution and European Convention of Human Rights are not consistent with domestic violence which violates to some extent each of the mentioned rights.

Domestic violence is not rare. Its expanding and serious negative consequence prove the currency of the research on domestic violence as a criminal offense.

Ukraine has recently criminalized domestic violence, but national courts have already provided a sufficient amount of judgement for this offense which enables to talk about the seriousness of this problem for our country.

That is why while preparing this article national case law on bringing persons who committed domestic violence to criminal liability and further qualification of this action has been analyzed. Following the analysis, it has been concluded that there is a lack of unified approach of judges to qualification of the persons' actions as domestic violence. There are judges who qualify this action according to cumulative crimes (for example under Art. 125 and Art. 126¹ of the Criminal Code of Ukraine) and there are judges who qualify it under one article either under Art. 125 or Art. 126¹ of the Criminal Code of Ukraine.

The author challenges these two views and shares an opinion according to which the issue of qualification under cumulative crimes or without it should depend on public danger of committed action which is proved by more or less stricter sanction of the article comparing to Art. 126¹ of the Criminal Code of Ukraine.

Significant attention has been focused on characteristic of objective elements of crime provided for by Art. 126¹ of the Criminal Code of Ukraine. Particularly, the main features of physical, psychological and economic violence have been investigated. Case law regarding identification of consistency in the person's actions has been analyzed. Conclusion has been made that consistency is not only three and more actions, but

similar actions and their general intent which characterizes the suspect's behavior against his/her victim.

Keywords: *domestic violence, consistency, physical, psychological, economic violence, qualification of crimes.*

Постановка проблеми. Розвиток та невинне поширення демократичних ідей, побудова правової держави є недосяжними ідеалами в умовах порушення основоположних прав і свобод людини та громадянина. Кожна людина має право на гарантовані Конституцією України та міжнародними Конвенціями свободу та особисту недоторканість, безпечні умови життя, повагу до гідності тощо, які є несумісними з домашнім насильством.

Проблема домашнього насильства з кожним роком стає все більш масштабною, однак поширення викликане не тільки зростанням кількості випадків вчинення такого насильства (порівняно з попередніми роками). Помітним є зростання кількості виявлених злочинів, що відбувається завдяки функціонуванню інформаційних механізмів. Не останню роль у процесі відображення реальних показників домашнього насильства відіграє і підвищення правової свідомості населення, що призвело до усвідомлення жертвами домашнього насильства його небезпеки та наслідків, та сприяло зменшенню випадків замовчування епізодів домашнього насильства.

На сьогодні відсутні єдині показники щодо поширеності домашнього насильства в Європі. Проведені на національному рівні опитування щодо визначення масштабу насильства стосовно жінок в державах-членах ЄС дозволяють прийти до висновків, що загалом від однієї п'ятої до чверті жінок у різних країнах потерпають від фізичного насильства хоча б раз у своєму дорослому житті, а понад 10% страждають від сексуального насильства з застосуванням сили. Здебільшого такі акти насильства чинять чоловіки з близького оточення цих жінок — найчастіше їхні партнери чи колишні партнери [1, с. 64].

Національні дослідження свідчать, що щорічно 1,1 млн. українок стикаються з фізичною та сексуальною агресією в сім'ї; 600 представниць слабкої статі гинуть в Україні від домашнього насильства, але лише 10% з понад мільйона жінок, які піддаються насильству, вирішують заявити про це. Кожен день поліція фіксує 348 фактів домашнього насильства, і в 70-

80% випадків його жертвами стають жінки [2, с. 20 - 21]. Проте скільки ще таких випадків замовчується — невідомо. Масштаби поширення та серйозні негативні наслідки домашнього насильства свідчать про **актуальність** дослідження цього суспільного явища, зокрема, як кримінально караного діяння, і для українського суспільства, і для світової спільноти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання домашнього насильства було об'єктом досліджень багатьох зарубіжних авторів, зокрема, А. Робертса, Д. Доджла, М. Росса та ін. Вивченням предумов та причин домашнього насильства; його впливу на соціум, жертв та очевидців злочину; аналізом окремих елементів складу злочину; дослідженням шляхів протидії домашньому насильству займається і значна кількість вітчизняних науковців, а саме: А. Байда, В. Голіна, М. Заславська, В. Палагіна, Л. Гаврилюк, Т. Скороход, М. Хавронюк, О. Дудоров, Г. Христова та інші.

Невирішені раніше проблеми. Не зважаючи на численні дослідження, окремі аспекти злочину, передбаченого ст. 126¹ Кримінального кодексу України (далі — КК України) потребують подальшого теоретичного дослідження та наукового обґрунтування, зокрема, об'єктивна сторона злочину, яка є досить багатогранною та спрямованою на охоплення всіх можливих способів вчинення домашнього насильства, що одночасно зумовлює і її складність. Не менш важливим і складним є питання кваліфікації діянь особи за ст. 126¹ КК України, що підтверджується різномірною практикою національних судів.

Мета. Метою даної статті є визначення правил кваліфікації діянь, пов'язаних з домашнім насильством.

Виклад основного матеріалу. Фундаментальним міжнародно-правовим документом щодо запобігання домашньому насильству є Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (далі — Стамбульська конвенція), яку 7 листопада 2011 року було підписано також і від

імені України, що ознаменувало початок роботи над розробкою нових змін до національного законодавства. Адже Стамбульська конвенція виходить з розуміння того, що одних лише “негативних” зобов’язань для держави — утримуватися від порушень прав людини, від неправомірного втручання у їх реалізацію — недостатньо для ефективної протидії домашньому насильству. Саме тому держави-члени Ради Європи закріпили у Конвенції ряд “позитивних” зобов’язань, які передбачають активні дії держави, спрямовані на забезпечення та сприяння реалізації прав людини, а також на захист від порушень [3, с. 11 - 12].

Одним із основних позитивних обов’язків держави, що стосуються протидії домашньому насильству, є криміналізація домашнього насильства та врахування особливих ознак цього злочину, передбачених Конвенцією, при визначенні елементів складу злочину та притягненні винних осіб до відповідальності шляхом реформування кримінального та кримінального процесуального законодавства.

Конвенція вимагає встановлення імперативного правила щодо застосування відповідальності до осіб, винних у вчиненні домашнього насильства, незалежно від характеру відносин між потерпілою особою та кривдником (зокрема, включає звалтування у шлюб). Крім того, наявність інтимних чи сімейних стосунків між жертвою та правопорушником слід віднести до обставин, що обтяжують вину зловмисника, а пом’якшуючі обставини не можуть базуватися на оцінці поведінки жертви як аморальної, адже суспільні стереотипні уявлення про моральність чи аморальність не можуть виправдовувати будь-які акти домашнього насильства [2, с. 15].

На виконання приписів Стамбульської конвенції Кримінальний кодекс України доповнено ст. 126¹ “Домашнє насильство”, якою передбачається криміналізація фізичного, психологічного та економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи [4].

Склад злочину, передбаченого ст. 126¹ КК України, є матеріальним та передбачає

встановлення у сукупності таких ознак об’єктивної сторони складу злочину: діяння, його наслідки та причинний зв’язок між діянням та наслідками.

Діяння виражається у систематичному насильстві, яке проявляється хоча б в одній із альтернативно закріплених форм — фізичному, психологічному чи економічному насильстві. Аналіз матеріалів судової практики свідчить, що зазначені види насильства рідко мають місце у “чистому” вигляді. Найчастіше вони існують в поєднанні, зокрема, фізичне насильство часто призводить до психологічних страждань чи погіршення якості життя потерпілої особи, а позбавлення особи коштів чи можливості користуватися ними може завдати шкоди здоров’ю потерпілого. Як показує практика, при кваліфікації діяння суди конкретно зазначають, які види насильства мали місце і в чому вони проявлялися, що в кінцевому рахунку враховується при призначенні покарання.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про запобігання та протидію домашньому насильству”, фізичне насильство є формою домашнього насильства, що включає ляпаса, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру [5]. З огляду на те, що фізичне насильство безпосередньо посягає на життя, здоров’я та особисту недоторканість потерпілого, які Конституцією України визнаються найвищою соціальною цінністю, то покарання за домашнє насильство, вчинене у формі фізичного насильства, за наявності інших елементів цього складу злочину, слід призначати в межах найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією ст. 126¹ КК України.

Під психологічним насильством розуміють таке домашнє насильство, що включає словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо такі дії або бездіяльність викликали у постраждалої особи

побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх осіб, спричинили емоційну невпевненість, нездатність захистити себе або завдали шкоди психічному здоров'ю особи [5].

Економічне насильство як форма домашнього насильства включає умисне позбавлення житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів або можливості користуватися ними, залишення без догляду чи піклування, перешкоджання в отриманні необхідних послуг з лікування чи реабілітації, заборону працювати, примушування до праці, заборону навчатися та інші правопорушення економічного характеру [5]. Наприклад, вироком Дніпровського районного суду м. Києва № 1-кп/755/1209/19 від 02.12.2019 р. економічним насильством визнано безоплатне користування комунальними послугами та вживання продуктів харчування, які придбані за рахунок потерпілої, за умови відсутності будь-якої матеріальної підтримки потерпілої з боку засудженого [6].

Відповідно до ст. 3 Стамбульської конвенції, домашнє насильство означає всі акти фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, які відбуваються в лоні сім'ї чи в межах місця проживання або між колишніми чи теперішніми подружжями або партнерами, незалежно від того, чи проживає правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні або незалежно від того, чи проживав правопорушник у тому самому місці, що й жертва, чи ні [1, с. 77].

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 126¹ КК України, є вужчою, ніж об'єктивна сторона домашнього насильства, передбаченого в Конвенції. Сексуальне насильство було винесено за межі цього складу злочину з метою уникнення дублювання кримінально-правових норм. Сексуальне насильство, вчинене стосовно спеціального потерпілого, кваліфікується за відповідною частиною статті 153 КК України, а згвалтування – як різновид сексуального насильства – за частиною статті 152 КК України, оскільки ці злочини вже містять у диспозиціях статей таку кваліфікуючу ознаку як “вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах” [4].

Обов'язковим елементом злочину, передбаченого ст. 126¹ КК України, як уже

вказувалося, є його наслідки, які можуть виражатися у шести альтернативних формах:

1) фізичних страждань — негативних змін у фізичному стані потерпілої особи, що зазвичай виражаються через біль;

2) психологічних страждань – змін у нормальному психоемоційному стані особи, що викликають душевні переживання, почуття тривоги, страху, приниженості тощо, а також можуть виражатися в емоційній дезадаптації та дезорієнтації, психоматичних порушеннях [2, с. 76];

3) розладах здоров'я, під якими розуміються розлади, безпосередньо пов'язані з ушкодженням, а також послідовно розвинуті хворобливі процеси в організмі людини;

4) втраті працездатності, яка може бути стійкою та незначною, а за ступенем втраченої працездатності — до 10 %, до 33 %, понад 33 %;

5) емоційній залежності – психологічній прив'язаності потерпілої особи до кривдника, що є перешкодою в її самореалізації, відсутності власного світогляду;

6) погіршенні якості життя – зменшення кількості необхідних благ, що отримує потерпіла особа, обмеження у користуванні майном, сімейним бюджетом, позбавлення доходів тощо [7, с. 207].

Злочин є закінченим з моменту настання хоча б одного із зазначених наслідків за умови, що ці наслідки викликані одним чи декількома видами домашнього насильства, тобто, присутній прямий причинний зв'язок між діянням та наслідками.

На практиці виникають певні труднощі, пов'язані з встановленням наявності в діях особи діяння як ознаки об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 126¹ КК України. Мається на увазі проблема визначення систематичності діянь, оскільки для наявності насильства, як елемента об'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 126¹ КК України, необхідно щоб таке насильство було систематичним.

На законодавчому рівні поняття систематичності не закріплено, проте воно було вироблено судовою практикою, яка під систематичністю діянь розуміє багаторазове, тривале їх вчинення, але не менше трьох разів [8], [9]. Для систематичності необхідно, щоб повторювані дії характеризувалися тотожністю

та спільним умислом, що дозволить охарактеризувати лінію поведінки винного щодо самої жертви.

Аналіз судової практики свідчить, що суди визнають наявність систематичного домашнього насильства в діях особи, яка вже тричі і більше притягалася до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства [10], [11]. Проте це лише один із способів встановлення факту систематичності діянь. Винна особа притягується до кримінальної відповідальності за ситематичне вчинення домашнього насильства і у тому випадку, коли перші два епізоди домашнього насильства не відображені в адміністративному протоколі поліції. В такому разі в обвинувальному акті повинно бути зазначено не загальний період вчинення діянь, які передбачені ст. 126¹ КК України, а має бути вказано місце вчинення щодо кожного випадку домашнього насильства та інші обставини діянь, з яких склалася систематичність, наскільки вони відомі та встановлені слідством [12]. А сам факт вчинення домашнього насильства підтверджується іншими видами доказів, зокрема, показаннями потерпілих, свідків, висновками експертів.

Слід звернути увагу на те, що у випадках, коли домашнє насильство було вчинено повторно (діяння вчинено вдруге), винна особа, за умови відсутності в її діях складу іншого кримінально караного діяння, притягається до відповідальності за ст. 173² КУпАП у разі настання суспільно шкідливих наслідків чи без таких.

Автори першого науково-практичного коментаря, який стосувався новел КК України, зокрема і щодо домашнього насильства, М. Хавронюк та О. Дудоров висловили досить спірну думку про те, що у випадках, коли формою фізичного насильства є удари, побої, мордування, тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, незаконне позбавлення волі, заподіяння смерті, жорстоке поводження, інші подібні діяння насильницького характеру вони, зокрема і тоді, коли їх вчинено не систематично, потребують поряд з кваліфікацією за ст. 126¹ КК України додаткової кваліфікації за статтями 121, 122, 125, 126, 135, 136, 146, 115, 120 або іншими статтями КК України – залежно від наслідків, які

настали, чи інших обставин. За наявності в діях домашнього агресора відповідної мети, характерної для катування (примусити потерпілого до певних дій тощо) діяння потребує додаткової кваліфікації за ст. 127 КК України, за наявності ознак схиляння до самогубства або наслідків у виді самогубства чи спроби самогубства потерпілого – за ст. 120 КК України [2, с. 71].

Таку позицію можна підтримати, але лише частково. Одним із конституційних принципів є принцип неможливості притягнення до кримінальної відповідальності двічі за одне і те саме діяння. Притягнення винної особи до кримінальної відповідальності за вчинення домашнього насильства за сукупністю злочинів, передбачених, наприклад, ст. 125 та ст. 126¹ КК України чи ч. 1 ст. 126 та ст. 126¹ КК України порушить зазначений конституційний принцип, адже легкі тілесні ушкодження, удари та побої охоплюються диспозицією ст. 126¹ КК України та призводять до таких же наслідків, що і домашнє насильство. Вони є рівнозначними за суспільною небезпечністю та мають подібну об'єктивну сторону складу злочину. Такої думки дотримується і частина науковців, зокрема, А. Вознюк [13, с. 10] та О. Книженко [14, с. 48 - 49]. Підтвердженням нашої позиції є аналіз судової практики. Відповідно до судових рішень, легкі тілесні ушкодження та побої, які мали місце при домашньому насильстві, було кваліфіковано лише за ст. 126¹ КК України, а не за сукупністю відповідних злочинів [15], [16], [17].

У випадках, коли вчинене діяння спричинило наслідки, які є більш тяжкими, порівняно з тими, які передбачені у ст. 126¹ КК України, мало місце систематичне вчинення домашнього насильства і потерпілий від злочину є спеціальним, то тоді кваліфікація діяння відбуватиметься за сукупністю злочинів — за тією статтею, яка передбачає кримінальну відповідальність за вчинене діяння, та за статтею 126¹ КК України (наприклад: за ст. 122 та ст. 126¹ КК України чи ст. 121 та ст. 126¹ КК України). Так, за сукупністю злочинів необхідно оцінювати систематичне домашнє насильство, що виявилось, наприклад, в заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, у катуванні, незаконному введенні в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, незаконному позбавленні волі або викраденні

людини тощо. Слід звернути увагу на те, що при кваліфікації діянь особи, наприклад, за ст. 122 та ст. 126¹ КК України застосовувати таку обтяжуючу обставину як “вчинення злочину щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких стосунках” не потрібно, оскільки вже застосовано ст. 126¹ КК України [14, с. 48].

Отже, кваліфікація за сукупністю злочинів буде мати місце за таких умов:

1) в діях особи наявний склад злочину, передбачений ст. 126¹ КК України;

2) дії особи підпадають під ознаки ще одного злочину, передбаченого КК України, і цей злочин є більш суспільно небезпечним, про що свідчить санкція статті, яка є більш суворою, порівняно з санкцією ст. 126¹ КК України.

У разі вчинення особою діяння, яке не містить ознак систематичності, проте коли воно вчинене щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, таке діяння слід кваліфікувати за відповідною статтею КК України, яка передбачає відповідальність за вчинене діяння, з посиланням на п. 6¹ ч. 1 ст. 67 КК України (за умови відсутності такої обставини у диспозиції статті КК України як кваліфікуючої).

Певні особливості наявні при притягненні особи до відповідальності за вчинення економічного насильства, яке проявлялося в несплаті аліментів на утримання дітей чи непрацездатних батьків. В таких випадках виникає конкуренція двох норм — ст. 126¹ КК України (систематичне вчинення економічного насильства, яке призвело до передбачених диспозицією наслідків) та ст. 164 чи ст. 165 КК України (ухилення від сплати аліментів на утримання дітей чи непрацездатних батьків). Притягнення одночасно за двома статтями КК України призведе до подвійного інкримінування, яке суперечить нормам Конституції України. На нашу думку, норми статей 164 і 165 КК України є спеціальними відносно ст. 126¹ КК України, а тому кваліфікація буде відбуватися лише за ст. 164 чи ст. 165 КК України залежно від особи потерпілого.

Криміналізація діянь у формі ухилення від сплати аліментів на утримання дітей та непрацездатних батьків в окремих статтях КК

України, на наш погляд, зумовлена підвищеною вразливістю, незахищеністю та, у певній мірі, беспорядністю цих категорій осіб. Натомість, несплата аліментів щодо дружини (чоловіка) чи інших осіб, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, за наявності всіх елементів складу злочину буде розглядатися як економічне насильство в межах ст. 126¹ КК України.

Висновки. Домашнє насильство є однією із найсерйозніших проблем сучасного суспільства, адже порушує визнані світовою спільнотою основоположні права і свободи людини, без яких існування та вільний розвиток особистості є неможливим. Криміналізація домашнього насильства за законодавством України є, безперечно, позитивним кроком на шляху побудови демократичної правової держави, інтеграції в Європейське правове поле та виступає ефективним інструментом в боротьбі з проявами домашнього насильства. Проте з метою однакового застосування судами України норм права та попередження виникнення колізій нагальною є потреба в роз’ясненні та тлумаченні нововведень.

За результатами проведеного дослідження ми пропонуємо виділити наступні правила кваліфікації діянь, що підпадають під ознаки домашнього насильства:

1. Домашнє насильство є кримінально караним діянням, якщо особа вчинила систематичне насильство, яке проявляється хоча б в одній із альтернативно закріплених форм, настав хоча б один із альтернативно зазначених наслідків та присутній прямий причинний зв’язок між діянням та наслідком. При цьому систематичність буде мати місце, якщо діяння вчинене не менше трьох разів і такі повторювані дії характеризуються тотожністю та спільним умислом;

2. Кваліфікація діянь за сукупністю злочинів буде мати місце за одночасної наявності таких умов:

1) в діях особи наявний склад злочину, передбачений ст. 126¹ КК України;

2) дії особи підпадають під ознаки ще одного злочину, передбаченого КК України, і цей злочин є більш суспільно небезпечним, про що свідчить санкція статті, яка є більш суворою, порівняно з санкцією ст. 126¹ КК України;

3. У разі відсутності ознаки

систематичності у діянні, але за наявності всіх інших елементів складу злочину “Домашнє насильство”, таке діяння слід кваліфікувати за відповідною статтею КК України, яка передбачає відповідальність за вчинене діяння, з посиланням на п. 6¹ ч. 1 ст. 67 КК України (за умови відсутності такої обставини у диспозиції статті

КК України як кваліфікуючої).

Список використаних джерел:

1. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: відкрита для підпису в Стамбулі (Туреччина) 11 трав. 2011 р. та пояснювальна доповідь. Рада Європи. Київ: К.І.С., 2014. 196 с. URL: <https://rm.coe.int/1680093d9e> (дата звернення: 21.04. 2020).
2. Дудоров О. О., Хавронюк М. І. Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі: науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України за ред. М. І. Хавронюка. Київ, 2019. 288 с.
3. Христова Г. Ратифікація Україною Стамбульської Конвенції: основні виклики та зобов'язання держави. *Виклики для українського законодавства, пов'язані з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок та домашньому насильству та боротьбу з цими явищами: 2016 рік: матеріали Круглих столів*: 16 червня 2016 року, Верховна Рада України; 29 червня 2016 року, ХНУВС. Київ: ФОП Москаленко О.М., 2016. 140 с.
4. Кримінальний кодекс України: Кодекс України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 21.04. 2020).
5. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07 груд. 2017 р. № 2229-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19> (дата звернення: 21.04. 2020).
6. Вирок Дніпровського районного суду м. Києва у справі № 755/10340/19 від 02.12.2019 р. *Єдиний державний реєстр судових рішень*: веб-сайт. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86390623> (дата звернення: 21.04. 2020).
7. Яїцька Д. І. Криміналізація домашнього насильства в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2018. № 2. URL: http://lsej.org.ua/2_2018/55.pdf (дата звернення: 21.04. 2020).
8. Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 р. № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03> (дата звернення: 21.04. 2020).
9. Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04> (дата звернення: 21.04. 2020).
10. Вирок Білопільського районного суду Сумської області у справі № 573/942/19 від 24.07.2019 р. *Єдиний державний реєстр судових рішень*: веб-сайт. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83245479> (дата звернення: 21.04. 2020).
11. Вирок Костопільського районного суду Рівненської області у справі № 564/1406/19 від 14.08.2019 р. *Єдиний державний реєстр судових рішень*: веб-сайт. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83635793> (дата звернення: 21.04. 2020).
12. Ухвала Святошинського районного суду міста Києва у справі № 759/11018/19 від 01.07.2019 р. *Єдиний державний реєстр судових рішень*: веб-сайт. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/82735840> (дата звернення: 21.04. 2020).
13. Вознюк А. А. Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики. *Форум права*. 2019. № 2. URL: https://forumprava.pp.ua/files/006-014-2019-2-FP-Voznyuk_3.pdf (дата звернення: 21.04. 2020).
14. Книженко О. Домашнє насильство: проблеми кваліфікації. *Науковий часопис Національної академії прокуратури України*. 2019. № 2. URL: [ISSN 2409-6415](http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf2-</div><div data-bbox=)

2019/knizenko.pdf (дата звернення: 21.04. 2020).

15. Вирок Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області у справі № 139/249/19 від 21.05.2019 р. *Єдиний державний реєстр судових рішень*: веб-сайт. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81847522> (дата звернення: 21.04. 2020).

16. Вирок Веселинівського районного суду Миколаївської області у справі № 472/280/19 від 16.04.2019 р. *Єдиний державний реєстр судових рішень*: веб-сайт. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81316494> (дата звернення: 21.04. 2020).

17. Вирок Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області у справі № 473/888/19 від 02.04.2019 р. *Єдиний державний реєстр судових рішень*: веб-сайт. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/80863064> (дата звернення: 21.04. 2020).

References:

1. Konventsiiia Rady Yevropy pro zapobihannia nasyilstvu stosovno zhinok i domashnomu nasyilstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy: vidkryta dlia pidpysu v Stambuli (Turechchyna) 11 trav. 2011 r. ta poiasniuvalna dopovid. Rada Yevropy. Kyiv: K.I.S., 2014. 196 s. URL: <https://rm.coe.int/1680093d9e> (data zvernennia: 21.04. 2020).

2. Dudorov O. O., Khavroniuk M. I. Vidpovidalnist za domashnie nasyilstvo i nasyilstvo za oznakoiu stati: naukovo-praktychnyi komentar novel Kryminalnoho kodeksu Ukrainy za red. M. I. Khavroniuka. Kyiv, 2019. 288 s.

3. Khrystova H. Ratyfikatsiia Ukrainoiu Stambulskoi Konventsii: osnovni vyklyky ta zobov'iazannia derzhavy. *Vyklyky dlia ukrainskoho zakonodavstva, pov'iazani z ratyfikatsiieiu Konventsii Rady Yevropy pro zapobihannia nasyilstvu shchodo zhinok ta domashnomu nasyilstvu ta borotbu z tsymy yavyshchamy: 20 16 rik: materialy Kruhlykh stoliv: 16 chervnia 2016 roku, Verkhovna Rada Ukrainy; 29 chervnia 2016 roku, KhNUVS*. Kyiv: FOP Moskalenko O.M., 2016. 140 s.

4. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (data zvernennia: 21.04. 2020).

5. Pro zapobihannia ta protydiuu domashnomu nasyilstvu: Zakon Ukrainy vid 07 hrud. 2017 r. № 2229-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19> (data zvernennia: 21.04. 2020).

6. Vyrok Dniprovskoho raionnoho sudu m. Kyieva u spravi № 755/10340/19 vid 02.12.2019 r. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: veb-sait. URL: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86390623> (data zvernennia: 21.04. 2020).

7. Yaitska D. I. Kryminalizatsiia domashnoho nasyilstva v Ukraini. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2018. № 2. URL: http://lsej.org.ua/2_2018/55.pdf (data zvernennia: 21.04. 2020).

8. Pro sudovu praktyku v spravakh pro zlochyny proty zhyttia ta zdorovia osoby: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 07.02.2003 r. № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03> (data zvernennia: 21.04. 2020).

9. Pro zastosuvannia sudamy zakonodavstva pro vidpovidalnist za vtiahnennia nepovnolitnikh u zlochynnu chy inshu antyhromadsku diialnist: Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 27.02.2004 r. № 2. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-04> (data zvernennia: 21.04. 2020).

10. Vyrok Bilopil'skoho raionnoho sudu Sumskoi oblasti u spravi № 573/942/19 vid 24.07.2019 r. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83245479> (data zvernennia: 21.04. 2020).

11. Vyrok Kostopil'skoho raionnoho sudu Rivnenskoї oblasti u spravi № 564/1406/19 vid 14.08.2019 r. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/83635793> (data zvernennia: 21.04. 2020).

12. Ukhvala Sviatoshyn'skoho raionnoho sudu mista Kyieva u spravi № 759/11018/19 vid 01.07.2019 r. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/82735840> (data zvernennia: 21.04. 2020).

13. Vozniuk A. A. Kryminalna vidpovidalnist za domashnie nasytstvo: aktualni pytannia teorii ta praktyky. *Forum prava*. 2019. № 2. URL: https://forumprava.pp.ua/files/006-014-2019-2-FP-Voznyuk_3.pdf (data zvernennia: 21.04. 2020).

14. Knyzhenko O. Domashnie nasytstvo: problemy kvalifikatsii. Naukovyi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2019. № 2. URL: <http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/2-2019/knizenko.pdf> (data zvernennia: 21.04. 2020).

15. Vyrok Murovanokurylovetskoho raionnoho sudu Vinnytskoi oblasti u spravi № 139/249/19 vid 21.05.2019 r. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81847522> (data zvernennia: 21.04. 2020).

16. Vyrok Veselynivskoho raionnoho sudu Mykolaiivskoi oblasti u spravi № 472/280/19 vid 16.04.2019 r. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/81316494> (data zvernennia: 21.04. 2020).

17. Vyrok Voznesenskoho miskraionnoho sudu Mykolaiivskoi oblasti u spravi № 473/888/19 vid 02.04.2019 r. Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/80863064> (data zvernennia: 21.04. 2020).